

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILAR INTELLEKTUAL KASBIY RIVOJLANISHINING PEDAGOGIK ZARURIYATI

Ismoilova Nilufarxon Ibroximjon qizi

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491744>

Annotatsiya. *Bo‘lajak o‘qituvchilarning intellektual kasbiy rivojlanishi zamon bilan hamnafas bo‘lish, e‘tiborni kengaytirish, metodik uslubiyatni yangilash, global tajribalarni o‘rganish, raqamli texnologiyalarni o‘zlashtirish, ijodkorlik va tanqidiy tafakkurga tayanish, hamda an‘anaviy ilmiy-metodik poydevorni inkor etmaslik orqali kompleks tarzda amalga oshirilishi zarur. Mazkur yo‘nalishdagi ilmiy polimika, bahs-munozara va mulohazalar ham aynan shu maqsadga yo‘naltirilganligi bilan ahamiyatlidir.*

Kalit so‘zlar: *o‘qituvchilar, kasbiy rivojlanish, pedagogik zaruriyat, bilim, ko‘nikma, intellektual salohiyat, professional salohiyat, zamonaviy ta‘lim, kompetensiya, qobiliyat.*

Annotation. *The intellectual professional development of future teachers is necessary to be carried out in a complex way by keeping up with the Times, expanding attention, updating methodological methodology, studying global experiences, mastering digital technologies, relying on creativity and critical thinking, and not denying the traditional scientific and methodological Foundation. It is important that scientific polemics, debate and reasoning in this direction are also aimed at this very goal.*

Keywords: *teachers, professional development, pedagogical necessity, knowledge, skills, intellectual potential, professional potential, modern education, competence, ability.*

Аннотация. *Интеллектуальное профессиональное развитие будущих учителей необходимо осуществлять комплексно, идя в ногу со временем, расширяя внимание, обновляя методическую методологию, изучая мировой опыт, осваивая цифровые технологии, опираясь на креативность и критическое мышление, а не отрицая традиционную научно-методическую базу. Важно, что научная полемика, дебаты и рассуждения в этом направлении также направлены именно на эту цель.*

Ключевые слова: *учителя, повышение квалификации, педагогическая необходимость, знания, умения, интеллектуальный потенциал, профессиональный потенциал профессионала, современное образование, компетентность, способность.*

Bo‘lajak o‘qituvchilar intellektual kasbiy rivojlanishining pedagogik zaruriyati o‘qituvchining nafaqat bilimlar va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish, balki intellektual va professional salohiyatini to‘liq rivojlantirishga ham bog‘liq. Bu rivojlanish, o‘z navbatida, zamonaviy ta‘lim tizimida talab etilayotgan ko‘plab kompetensiyalarni (fikrlash, muloqot qilish, muammolarni hal qilish va boshqalar) o‘z ichiga oladi.

Bo'lajak o'qituvchilar intellektual kasbiy rivojlanishining pedagogik zaruriyati.

Pedagogik zaruriyatning mohiyati bo'lajak o'qituvchilar uchun intellektual kasbiy rivojlanishning pedagogik zaruriyati shundan iboratki, ular nafaqat o'z bilimini talabalar bilan bo'lishish, balki ta'lim jarayonida kreativ va innovatsion yondashuvlarni amalga oshiradigan

mutaxassislar bo‘lishi kerak. Bu esa intellektual rivojlanishni, xususan, quyidagi sohalarda ta‘minlashni talab etadi:

- Kognitiv rivojlanish: O‘qituvchilar nafaqat pedagogik bilimlarni, balki tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, muammolarni aniqlash va hal qilish kabi intellektual kompetensiyalarni rivojlantirishi kerak.

- Innovatsion fikrlash: Innovatsion yondashuvlarni qo‘llash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ishlatish va ta‘lim jarayonida yangi metodlarni sinab ko‘rish zarur.

- Mustaqil o‘rganish qobiliyati: O‘qituvchilar o‘z kasbiy bilimlarini mustaqil ravishda yangilab borish, o‘quv jarayonida o‘zgartirishlar kiritish va doimiy o‘rganishni rivojlantirishlari kerak.

Pedagogik zaruriyatlarning mohiyati bo‘lajak o‘qituvchilar intellektual kasbiy rivojlanishida bir qator pedagogik zaruriyatlar mavjud, ulardan ba‘zilari quyidagilardan iborat:

- Fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyati: O‘qituvchilar murakkab pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va muammolarni yechish uchun yaxshi fikrlash qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Bu ularni mustaqil qarorlar qabul qilishga o‘rgatadi va ta‘lim jarayonida yuqori sifatni ta‘minlaydi.

- Pedagogik kreativlik: Bo‘lajak o‘qituvchilar o‘z bilim va ko‘nikmalarini yangicha va kreativ usullarda qo‘llashga o‘rgatish zarur. Ular yangi pedagogik yondashuvlar va texnologiyalarni o‘rganish orqali o‘zining kasbiy rivojlanishini mustahkamlashlari kerak.

- Didaktik qobiliyat: Ta‘lim jarayonida to‘g‘ri metodlarni tanlash va qo‘llash qobiliyati muhimdir. Bu esa o‘qituvchining talabalarga ta‘lim berishdagi muvaffaqiyatini belgilaydi.

- Ijtimoiy va emotsional qobiliyatlar: O‘qituvchining ijtimoiy muloqot qilish va emotsional intellektini rivojlantirish zarur. Bu talabalarning turli ehtiyojlari va holatlariga moslashishda yordam beradi.

Intellektual kasbiy rivojlanishning komponentlari bo‘lajak o‘qituvchining intellektual kasbiy rivojlanishida bir necha asosiy komponentlar mavjud:

- Bilimlar: Pedagogik va psixologik bilimlarni chuqur o‘rganish, zamonaviy ta‘lim yondashuvlarini tushunish va amaliyotda qo‘llash.

- Ko‘nikmalar: Ta‘lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish, muammolarni hal qilish va o‘quvchilarni rag‘batlantirish uchun pedagogik texnikalarga ega bo‘lish.

- Qobiliyatlar: Innovatsion metodlarni yaratish, samarali o‘qitishning yangi usullarini sinovdan o‘tkazish, va o‘quvchilarga individual yondashuvni qo‘llash.

Pedagogik zaruriyatlarning natijalari esa quyidagi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi.

- Kasbiy rivojlanish: O‘qituvchining kasbiy rivojlanishi intensiv va doimiy o‘qish, o‘rganish, tahlil qilish va yangiliklarni kiritish jarayonida amalga oshadi.

- Talabalar bilan samarali ishlash: O‘qituvchilar o‘zining pedagogik metodologiyasini rivojlantirish orqali talabalarning sifatli ta‘lim olishlariga ko‘maklashadi.

- Pedagogik innovatsiyalar: O‘qituvchilar yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali ta‘lim jarayonini yanada samarali va ijodiy qiladi.

Bo‘lajak o‘qituvchilarda intellektual kasbiy rivojlanishning pedagogik zaruriyati, ularda yuqori darajadagi fikrlash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga asoslanadi. Bu rivojlanish o‘qituvchilarning innovatsion pedagogik qarorlarni qabul qilish, murakkab pedagogik vaziyatlarda samarali ishlash, va talabalar bilan samarali ishlash ko‘nikmalarini oshirishga

yordam beradi. Intellektual rivojlanish ta’lim tizimining samaradorligini oshirishda muhim rol o’ynaydi.

Albatta, bo’lajak o’qituvchilarning intellektual kasbiy rivojlanishida an’anaviy metodika va zamonaviy innovatsion texnologiyalar o’rtasida muvozanat topish hamisha oson kechmaydi. Lekin aynan shu bahs-munozaralar, qizg’in diskussiyalar jarayonida amaliy tavsiyalar, real model va strategiyalar ishlab chiqilishi mumkin. O‘. Sattorov nazariy poydevorning mustahkamligi tarafdori bo’lsa, G‘. Raxmonov bu poydevorni interaktiv, texnologik va global nuqtayi nazar bilan boyitish orqali zamon talablariga mos kadrlarni tayyorlash mumkinligini uqtiradi. Natijada, ushbu ikki olimning qarashlarini sintez qilish orqali, bo’lajak o’qituvchilarning intellektual kasbiy rivojlanishi uchun mukammal yo’l yaratilishi ehtimoldan xoli emas. Bu borada quyidagicha xulosa chiqarish mumkin: bo’lajak o’qituvchilarning intellektual kasbiy rivojlanishining pedagogik zaruriyati, birinchidan, mustahkam nazariy asosga tayangan holda zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish; ikkinchidan, ijodkorlik va tanqidiy tafakkurni rivojlantiruvchi muhitni shakllantirish; uchinchidan, o’quv jarayonida amaliy-tajriba, muammoli vaziyatlarga yechim topish, interaktiv metodlardan keng foydalanish; to’rtinchidan, xorijiy tajribalar bilan tanishish, raqamli resurslardan unumli foydalanish, ilmiy izlanishlar olib borish, stajirovka va amaliyot yo’nalishlarini kengaytirish kabi kompleks chora-tadbirlarni o’z ichiga oladi. Yuqorida keltirilgan polimika misolida ko’rish mumkinki, ilmiy-nazariy qarashlar hamisha rivojlanish, boyitish va yangilanish jarayonidadir. Faqat bir tomonda turib olish, faqat an’anaviy yoki faqat zamonaviy uslublarga suyanish kutilgan natija bermasligi mumkin. Bo’lajak o’qituvchilar intellektual kasbiy rivojlanishining pedagogik zaruriyati mavjud imkoniyatlar va vositalardan kompleks foydalanish, an’anaviy ilmiy asosni yangicha innovatsion texnologiyalar bilan boyitish, o’z navbatida, raqamli muhitda mustaqil, ijodiy va tanqidiy fikrlash malakasini rivojlantirishga qaratilgan strategiyalar orqali ro’yobga chiqishi mumkin.

Shuningdek, ushbu bahs-munozaralar shuni ko’rsatadiki, pedagogika ilmi doimiy izlanishlar, tajribalar, yangicha metodlarni joriy etish, ilmiy anjumanlar va munozaralar o’tkazish orqali boyib, takomillashib boradi. O‘. Sattorov va G‘. Raxmonov o’rtasidagi polimika, aslida, bitta maqsadga – bo’lajak o’qituvchilarning chuqur, keng qamrovli, zamon talablari va innovatsion texnologiyalarga mos ravishda rivojlangan intellektual kasbiy salohiyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Ular mazkur maqsadga erishishning turli strategiyalarini ilgari surish orqali ilmiy sohani boyitmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. U. Yo’ldosheva. Raqamli pedagogika asoslari va ijodkorlikni rivojlantirish. – T.: “Innovatsiya” nashriyoti, 2021. – 110-b.
2. Хрусталева Т.М. Педагогическая одаренность школьников: теоретические основания и эмпирическое исследование // «Вектор науки» ТГУ. №1(8). 2012. – С. 312-315.
3. Abdullaeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (ijtimoiy-gumanitar yo’nalishdagi akademik litseylarda matematika o’qitish misolida). Avtoref. ped. fan. dokt...diss. – T.: 2006. – 38 b.
4. Кисляков Н.И., Моногарова И.И., Мороз Т.Г., Щегольков Д.А. Алгоритм решения профессиональной педагогической задачи, направленной на педагогическую поддержку одаренных обучающихся. Современные проблемы науки и образования: 2019. – С. 56-57.
5. Пиаже Ж. Психология интеллекта Перев. А. М. Пятигорского. – СПб.: 2003. – 192 с.
6. Выготский, Л.С. Собрание сочинений. – М.: «Педагогика», 1982. – С. 82-83.

7. N.I.Ismoilova “IJTIMOIY INTELLEKT VA U BILAN BOG‘LIQ TUSHUNCHALARNING KASBIY RIVOJLANISH KONTEKSTIDA ILMIY-NAZARIY TAVSIFI” International Journal of Intellectual and Cultural Heritage Volume: 4 Issue: 06 | 2024 ISSN: P – 2181-2306, E – 2181-2314 <http://ihm.iscience.uz/index.php/ijich>.
8. THE CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY IN STUDENTS THROUGH SELF-ASSESSMENT N Makhmudova International Bulletin of Applied Science and Technology 3 (3), 215-221
9. Pedagogical bases of assessment in primary education M Nodira Asian Journal of Multidimensional Research 11 (5), 197-207